

Фойдаланилган адабиётлар

1. Никаноров А.М. Гидрохимия. СПб.: Гидрометеиздат, 2001. – 444 с.
 2. РД 52.24.380-95. Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации нитратов в водах фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редуторе. – Ростов на Дону. 1995. – 12 с.
 3. Семенов А.Д. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. - Л., Гидрометеиздат, 1977.- 541с.
- O‘zMSt 133:2024. O‘zbekistan milliy standarti. Ichimlik suvi. Gigiyenik talablar va sifatini nazorat qilish. Amalga kiritish sanasi 09.06.2024 y. – Toshkent. – 19 b.

Карабаева Б.Х.¹, Ахмедова Т.А.², Иргашева О.Т.³

¹ Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги, ² Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, ³ Ўзгидромет, E-mail: barnoogvk@gmail.com, t.akhmedova1962@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230574>

ЧИРЧИҚ ДАРЁСИНING ЮҚОРИ ВА ҚУЙИ ОҚИМИДА СУВ САТҲИ РЕЖИМИ ЎЗГАРИШИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Аннотация: Мазкур мақолада бир хил табиий географик шароитда, ўзаро яқин масофада жойлашган дарёлардаги гидрологик постларда қайд этилган сув сатҳларининг динамикасининг таҳлили баён этилган. таҳлил қилинди. Ҳозирги кунда Чирчиқ дарёсининг ўзани худудида нурда маҳсулотлари тадбиркорлар томонидан қазиб олиниши дарё ўзанининг деформациясига жиддий хавф солмоқда. Дарё гидрологик режимининг ўзгаришини ўрганиш мақсадида, Чирчиқ дарёсининг юқори (Ғазалкент ш) ва қуйи қисмидаги (Чиноз шаҳарчаси) постлардаги сув сатҳининг кузатув натижалари асосида сув сатҳларининг 2022 йил давомида тебранишлари таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: дарё, ўзан, куруқлик гидрологияси, гидропост, мослашган сув сатҳи, гидрологик режим, оқим, аналитик усул.

Карабаева Б.Х.¹, Ахмедова Т.А.², Иргашева О.Т.³

¹ Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан, ² Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ³ Узгидромет, E-mail: barnoogvk@gmail.com, t.akhmedova1962@gmail.com

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА УРОВНЯ ВОДЫ В ВЕРХНЕМ И НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ЧИРЧИК

Аннотация: В данной статье изложен анализ динамики уровней воды, зафиксированных на гидрологических постах на реках, расположенных на близком расстоянии друг от друга в одинаковых физико-географических условиях. В настоящее время добыча нерудных продуктов предпринимателями в районе русла реки Чирчик представляет серьезную угрозу деформации русла реки. С целью изучения изменения гидрологического режима реки, на основе результатов наблюдений за уровнем воды на постах в верховьях (г. Газалкент) и низовьях (городок Чиноз) реки Чирчик, были проанализированы колебания уровня воды в течение 2022 года.

Ключевые слова: река, русло, гидрология суши, гидропост, приспособленный уровень воды, гидрологический режим, течение, аналитический метод.

Karabayeva B.Kh.¹, Akhmedova T.A.², Irgasheva O.T.³

¹ Officer of the Ministry of Water Resources of the Republic of Uzbekistan, barnoogvk@gmail.com
² Hydrometeorological Research Institute, ³ Uzhydromet, E-mail: barnoogvk@gmail.com, t.akhmedova1962@gmail.com

ANALYSIS OF THE CHANGE IN WATER LEVEL REGIME IN THE UPPER AND LOWER FLOWS OF THE CHIRCHIK RIVER

Annotation. This article analyzes the dynamics of water levels recorded at hydrological posts on rivers located close to each other in the same physical and geographical conditions. Currently, the extraction of non-metallic products by entrepreneurs in the Chirchik riverbed area poses a serious

threat to riverbed deformation. To study the change in the river's hydrological regime, based on observations of the water level at posts in the upper reaches (Gazalkent city) and lower reaches (Chinaz town) of the Chirchik River, water level fluctuations during 2022 were analyzed.

Keywords: river, channel, land hydrology, hydropost, adapted water level, hydrological regime, flow, analytical method.

Кириш. Бугунги кунда дарёларнинг гидрологик режими антропоген омиллари таъсирида тубдан ўзгариб кетмоқда. Қирғоқ ҳудудида бино ва гидротехник иншоотларни барпо этилиши, тадбиркорлар томонидан қурилиш материаллари сифатида норуда маҳсулотларини казиб олиниши дарёларнинг гидрологик режими ўзгаришига олиб келмоқда. Мазкур жараён дарёнинг морфометрик кўрсаткичларини тубдан ўзгартириб юбормоқда.

Мавзунинг долзарблилиги. Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти учун муҳим сув артерияси ҳисобланган Чирчиқ дарёси ўзанидаги деформация жараёнларни натижасида содир бўлиши мумкин бўлган хавфларни баҳолаш, шунингдек хавф ўчоқларини аниқлаш муҳим амалий аҳамиятга эга. Муаммонинг юзага келишида Тошкент вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, аҳоли сонини жадал ўсиши ва аҳоли яшаш ҳудудларини кенгайтириш ҳам етарлича сабаб бўлмоқда.

Маълумки, қуруқлик гидрологиясида сув объектларининг сув сатҳларини кузатиш ва уларни аниқ ўлчашга катта эътибор берилади. Сув объектларидаги сув миқдори вақт мобайнида ўзгариб туриши натижасида сув сатҳи ҳам тебраниб туради[]. Мана шу ўзгариш жараёнини кузатиш, унинг ўзига хос қонуниятларини очиш, ўзгаришга сабаб бўлувчи омилларни аниқлаш муҳим вазифа ҳисобланади.

Тадқиқотнинг **мақсади** - Чирчиқ дарёсидаги 2 та кузатув нуқтасида кузатилган сув сатҳлари графиги орқали дарёнинг гидрологик режимини ўрганиш ва кузатилган сув сатҳларининг тақрорланиши ва таъминланганлигини баҳолашдан иборат.

Мазкур мақсадга эришиш учун дарёнинг мослашган сув сатҳларини графикларини тиклаш, кузатув маълумотларни қайта ишлаш, сув сатҳининг йил давомида ўзгариш динамикасини таҳлил қилиш **тадқиқот вазифалари** этиб белгиланди.

Натижалар ва муҳокама. Бугунги кунда дарё ўзанидаги деформация жараёнларни натижасида содир бўлиши мумкин бўлган хавфларни баҳолаш, шунингдек хавф ўчоқларини аниқлаш бўйича илмий изланишларни олиб бориш муҳим амалий аҳамиятга эга. Республика ҳудудидаги дарё ўзанида ноқонуний карьерларнинг фаолият юритишлари дарёнинг гидрологик режимига таъсир кўрсатмоқда. Бунинг натижасида юзага келаётган муаммоларга янада аниқлик киритиш мақсадида, тадқиқот объекти сифатида Чирчиқ дарёси танланди (1- расм).

1-расм Тадқиқот объектининг жойлашиш схемаси

Чирчиқ дарёси ҳавзаси Ўзбекистон Республикасининг шимоли-шарқий қисмида жойлашган бўлиб, Сирдарё дарёсининг йирик ўнг ирмоқларидан биридир. Дарё Чотқол ва Пскем дарёларнинг қуйилишидан ҳосил бўлиб, қор-муз сувларидан тўйинади [8]. Дарё узунлиги -154 км, сув йиғиш майдони - 149000 км², сув йиғиш майдонининг ўртача баландлиги - 2030 м, дарёдаги кузатув пунктлари – 9 та [1].

Ишни бажариш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоятининг Бўстонлик туманида жойлашган Чирчиқ дарёсининг “Ғазалкент” ва Чиноз тумани ҳудудидаги “Чиноз” гидрологик кузатув постларининг (гидропост) 2022 йилда кузатилган кунлик сув сатҳи маълумотларидан фойдаланилди [4].

Келтирилган маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати агентлигининг Гидрологик кузатувлар, прогнозлар ва ер усти сувлари кадастри бўлимининг стандарт кузатув маълумотларига асосланган.

Гидрометрияда сув объектларининг сув сатҳларини кузатиш ва уларни аниқ ўлчашга алоҳида эътибор қратилади [7]. Сув объектларидаги сув миқдори вақт мобайнида ўзгариб туриши натижасида сув сатҳи ҳам тебраниб туради. Мана шу ўзгариш жараёнини кузатиш, унинг ўзига хос қонуниятларини очиш, ўзгаришга сабаб бўлувчи омилларни аниқлаш долзарб вазифа ҳисобланади.

Мослашган сув сатҳлари – бир дарёда бир нечта сув ўлчаш пости бўлса, уларда қайд этилган сув сатҳларининг тебраниши бир-бирига ўхшаш ва мослашган бўлади [9]. Бундай ҳолатни бир хил табиий географик шароитда, ўзаро яқин масофада жойлашган дарёлардаги постларда қайд этилган сув сатҳларининг ўзгаришида ҳам кўриш мумкин. Мана шу ўхшашлик ва мосликни ўрганиш мақсадида танлаб олинган гидрологик постлардаги кузатув маълумотлари асосида сув сатҳларининг йил давомида тебраниш графиклари биргаликда чизилди. Графиклар махсус таққосланди ва улардаги мослашган сув сатҳлари белгилаб олинди.

Мослашган сув сатҳлари деб, сув режимининг ўзгариши бир хил фазаларда кузатилувчи сув сатҳларига айтилади [7]. Мослашган сув сатҳлари орасидаги боғланиш графигидан бир неча амалий мақсадларда фойдаланиш мумкин. Яъни, қуйи постдаги сув сатҳини олдиндан прогноз қилишда, у ёки бу постдаги кузатилмай қолган сув сатҳларини тиклашда ва бошқа мақсадларда мазкур график жуда катта ёрдам беради.

Сув сатҳининг тебранишини ўрганишда қуйидаги муддатларга бўлиб ўрганиш анча қулай. Сув сатҳининг тебраниши муддатлари қуйидагича:

сув сатҳининг кунлик тебраниши; сув сатҳининг фаслий тебраниши; сув сатҳининг йиллик тебраниши ва сув сатҳининг кўп йиллик тебраниши [6].

Дарё ҳўжалик фаолияти интенсив бўлган Тошкент вилояти ҳудудларидан оқиб ўтади. Чирчиқ дарё ҳавзасининг юқори қисми рекреация мақсадаларида фойдаланилади, текислик қисми эса суғорма деҳқончиликнинг асосий райони ҳисобланади. Экин далаларини суғориш учун каналлар ёрдамида дарё сувидан фойдаланилади. Суғориш каналлари ниҳоятда зич ва тармоқланган сунъий гидрографик тизим ҳосил қилади. Ушбу каналларнинг баъзилари ҳақиқий йирик дарёлардир, масалан, Юқори Деривация канали (ВДВ), Чап қирғоқ Қорасув, Келес. Суғориш тармоғидан ташқари коллектор-зовур тармоғи мавжуд бўлиб, ортиқча ер усти ва ер ости сувларини табиий сув оқимларига оқишиш учун хизмат қилади.

Тадқиқот ишида мослашган сув сатҳлари орасидаги боғланиш графиги, сув сатҳининг йиллик ўзгариш графиги ва сув сатҳининг такрорланиши ҳамда таъминланиш графикларини чизиш учун гидропостлардаги сув сатҳи маълумотларига қайта ишлов берилди [3].

Мослашган сув сатҳларни графигини тузишда ўрганилаётган кузатув нуқталари, яъни гидропостлар битта дарёда жойлашиши шарт. Шунинг учун тадқиқот объекти сифатида Чирчиқ дарёсининг юқори оқимида дарёнинг Ғазалкент шаҳри яқинидаги гидропост ҳамда қуйи оқимида – Чиноз шаҳарчасидаги гидропостларининг гидрологик кузатув маълумотлари асосий манба сифатида танланди.

Юқори ва қуйи оқимдаги сув сатҳи гидрографи Ўзгидромет томонидан чоп этиладиган “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши”нинг 2022 йилги нашридаги кунлик сув сатҳи маълумотлари асосида тузилди (2-расм).

Маълумки, Чирчиқ дарёси 1963 йилдан бошлаб, бошқариладиган дарё ҳисобланади. Дарёнинг гидрологик режими инсон омили туфайли ўзгарувчан бўлиб қолди. Чирчиқ дарёсининг юқори оқими билан қуйи оқимидаги гидропостларнинг гидрологик маълумотларини ўзаро боғланиши мутлақо мос эмас. Бунга дарёга бир қатор каналларнинг қўшилиши ёки каналларнинг сув олиши, дарёнинг ўрта оқимида сув тақсимлагич иншоотларнинг барпо этилиши, ГЭСларнинг қурилиши яққол сабаб бўлиши мумкин. Балки дарёнинг табиий ирмоқлари ҳам қисман таъсир кўрсатиши мумкин.

Дарёнинг Ғазалкент шаҳридаги гидропости Тошкент вилояти Гидрометеорология маркази Ходжикент ГС га тегишли бўлиб, гидрометеорология станциясининг тасдиқланган йиллик иш режасига мувофиқ кузатиш ишлари амалга оширилади [2].

2-расм Чирчиқ дарёси юкори ва куйи гидропостлардаги сув сатҳи гидрографи

Жумладан, сув сатҳи кузатув ишлари маҳаллий вақтда эрталаб соат 08:00 ва кечки 20:00 да ўлчанади. Ўртача кунлик сув сатҳи уларнинг ўртачасидан ҳисобланиб, шу тарзда декадали, ойлик ва йиллик сув сатҳи кузатув ишлари юритилади [3]. Сув сатҳининг ўзгариши (амплитуда) Чирчиқ дарёсининг кўрсаткичларидан келиб чиқиб ораликларга бўлинади. Ораликлар максимал сув сатҳидан бошланиб минимал сув сатҳи билан тугайди.

1-жадвал

Чирчиқ дарёси “Ғазалкент” гидропостининг 2022 йил учун такрорланиш ва таъминлаганлик жадвали

Ораликлар, см	Сув сатҳларини ораликда сақланганлик кун												Такрорланиш		Таъминланиш	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	кун	%	кун	%
250-200							1						1	0	1	0
200-150				4	21	21	7	31					84	23	85	23
150-100	10	3	15	22	10	9	23		30	28	28	31	209	57	294	81
100-50	21	25	16	4					3	2			71	19	365	100
жами	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100		

Сув сатҳини такрорланиш кунларини кўп йиллар давомида ҳисоблаш учун маълумотлардан (1-жадвал) фойдаланиб, ҳар бир ой учун ҳар бир ораликга мос келувчи сув сатҳи танланади (3-расм).

2-расм. Чирчиқ дарёси сув сатҳининг такрорланиш ва таъминланганлик графиги (Ғазалкент г/п, 2022 й)

Мазкур жадвалда Чирчиқ дарёси – Ғазалкент шаҳри гидропостида кузатиш сув сатҳи маълумотлари ойлари кузатиш кунлари сони кўрсатилган бўлиб, бунда максимал сув сатҳи июль ойида 1 кун кузатиш келирилган ҳамда муайян вақт оралиғида сув сатҳининг маълум

бир қийматлар ораллигида неча кун ёки қанча вақт давомида кузатилгани ва такрорлангани кўрсатилган. 3-расмда Чирчиқ дарёсидаги сув сатҳи таъминланишини ифодаловчи эгри чизик графиги маълум бир қийматдан юқори ёки унга тенг бўлиш эҳтимоллиги фоизларда қайд этилган.

Сув сатҳининг такрорланиш ва таъминланиш графиклари амалий мақсадларни кўзлаб чизилади. Ундан ўрганилаётган дарё сувидан халқ хўжалигининг кўпгина эҳтиёжларини қондиришда фойдаланилади. Масалан, каналларга чиқариладиган сувнинг меъёрини ва вақтини белгилашда, кема қатновини ва ёғоч оқишиш ишларини ташкил этишда ва ҳоказо.

Мослашган сув сатҳлари орасидаги боғланиш графигидан бир неча амалий мақсадларда фойдаланиш мумкин. Масалан, қуйи постдаги сув сатҳини олдиндан прогноз қилишда, у ёки бу постдаги кузатилмай қолган сув сатҳларини тиклашда ва бошқа мақсадларда бу график жуда катта ёрдам беради.

Хулоса. Дарёларнинг гидрологик режими ўзгаришини таҳлил қилишда, энг маъқул ечим уларнинг кўп йиллик кузатув маълумотларини умумлаштириб, якуний хулосани янада аниқ ва тўғри баҳолаш мумкин. Мақолада фақат бир йил учун Чирчиқ дарёсининг юқори ва қуйи оқимида сув сатҳи режимини ўзгариши таҳлил қилинди. Таҳлил натижасида юқори ва қуйи оқимдаги сув сатҳларининг ўзаро мос тушмагани акс этирилди.

Ушбу таҳлилни янада чуқурроқ ўрганиб, республикадаги барча дарёларнинг сув сатҳи режими ўзгаришини йиллараро, даврлараро (вегетация ва новегетация), мавсумлараро ўрганиш имкони мавжуд.

Ўрганилаётган ҳар бир таҳлиллар натижаси келаётган яқин келажак учун мавжуд сув захираларининг ҳисобини юритиш, сув ресурсларидан тежамкорлик билан фойдаланиш ва табиий тизимларда экологик мувозанат ва биохилма-хилликни сақлашда амалий ҳамда назарий ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедова Т.А. Анализ загрязнения поверхностных вод реки Чирчиқ // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды. №4. –Ташкент.: 2024. – С.88-98.
2. “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши” (1994-2023 гг.).- Ташкент.:
3. КМК 2.01.14-98 Определение расчетных гидрологических характеристик / Госкомархитектстрой РУз. – г. Ташкент.: 1998. – 118
4. “Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши”, том 4, Ташкент 2020 г., 185 с. (2006-2015 гг.).
5. Сирлибоева З.С. Гидрологик ҳисоблашлар. –Т.: Университет, 2001. – 118б.
6. Филиппов Е.Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков. – Л.: Гидрометеоздат, 1990. -102 с.
7. Ҳикматов Ф.Ҳ., Ғ.Х.Юнусов, Н.З.Сагдеев, Д.М.Турғунов, Р.Р.Зияев Гидрометрия. – Тошкент.: 2014.
8. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. Ташкент.: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
9. Чеботарев А.И. “Гидрология суши”, Ленинград, 1995. – 393 с.

Хакимова З.Ғ., Сайдалиева Д.Е., Ғ’уломжонова Ғ.Х.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Toshkent, O‘zbekiston,
E-mail: zilolelyor@gmail.com

CHIRCHIQ-OHANGARON HAVZASIDA IQLIMIY OMILLAR O‘ZGARISHLARINING DARYOLAR OQIMI MIQDORIGA TA’SIRINI BAHOLASH

Аннотатсия. Мақола Чирчиқ-Ohangaron havzasida havo harorati va atmosfera yog‘inlarining turli iqlimiy modellar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishlarining daryolar oqimi miqdorlariga ta’sirini baholash masalalariga bog‘ishlangan. Shu maqsadda, dastlab, daryolar oqimi bilan iqlimiy omillar orasidagi ko‘p hadli bog‘lanishlar statistik baholangan. So‘ng, daryolar oqimining miqdoriy o‘zgarishlari, ushbu bog‘lanishlarning regressiya tenglamalari asosida, yaqin kelajak uchun baholangan.

Калит со‘злар: daryo, daryo havzasi, iqlimiy omillar, iqlim o‘zgarishi, iqlimiy model, iqlim